

Dariusz Sokołowski (Toruń)

NIEKTÓRE PROBLEMY DEFINIOWANIA POJĘĆ GEOGRAFICZNO-OSADNICZYCH ZWIĄZANYCH Z URBANIZACJĄ

SOME PROBLEMS OF DEFINING GEOGRAPHICAL NOTIONS RELATED TO URBANISATION PROCESSES

Zarys treści. Wychodząc od analizy poglądów na temat podstawowych pojęć geograficzno-osadniczych, reprezentowanych w literaturze geograficznej i socjologicznej, autor podejmuje próbę ich sprecyzowania. Wyróżniono między innymi dwa zakresy pojęcia urbanizacji, związane między innymi z rozwojem odmiennych form osadniczych, a także zidentyfikowano zbiory atrybutów urbanizacji, które mogą być traktowane w kategoriach definicji operacyjnych.

WSTĘP

Podstawowe terminy stosowane w geografii osadnictwa nie zostały dotychczas jednoznacznie zdefiniowane, dlatego takie pojęcia jak miasto, wieś, urbanizacja, osiedle zurbanizowane czy kontinuum wiejsko-miejskie, posiadają niejednokrotnie różniące się konotacje. W naukach ścisłych każdy powszechnie przyjęty termin wiązany jest z precyzyjnie zdefiniowanym pojęciem; na jego interpretację nie mają wpływu takie subiektywne czynniki jak specjalność naukowa czy narodowość badacza. Główną przyczyną braku precyzji terminologicznej w naukach społecznych jest niższy stopień ich teoretyzacji przy większej złożoności przedmiotów badań. Fenomen miasta jest tu charakterystycznym przykładem. O wieloaspektowości tego zjawiska świadczy fakt, że stanowi ono obiekt zainteresowania nie tylko geografów, ale też urbanistów, planistów, ekonomistów, socjologów, demografów, ekologów, historyków [por. *Miasto...* 1971]. Każdy z tych specjalistów postrzega przedmiot swych badań pod nieco innym kątem, eksponując te aspekty, które są najważniejsze z punktu widzenia dyscypliny przez niego reprezentowanej. K. Dzięwoński [1962, s. 460] twierdzi nawet, że „*ilu (...) jest autorów tyle zdań, poglądów i teorii*”. Zdaniem niektórych geografów nie jest w ogóle możliwe uchwycenie całej złożoności miasta w jednej definicji [por. Beaujeu-Garnier, Chabot 1971]. Duże znaczenie ma również fakt, że zarówno miasto, jak i pozostałe wymienione pojęcia, są

zmiennie w czasie i przestrzeni, w związku z czym ten sam termin odnoszony jest niejednokrotnie do bardzo różnych realiów.

Wobec znacznych rozbieżności terminologicznych celowy wydaje się przegląd definicji podstawowych pojęć geograficzno-osadniczych dotyczących urbanizacji oraz identyfikacja określających ją atrybutów i wskaźników.

URBANIZACJA

Termin „urbanizacja” posiada co najmniej dwie konotacje i wyraża: 1) dynamikę, czyli proces urbanizacji, 2) stan albo też stopień zurbanizowania obszarów lub osiedli [Dziewoński 1962].

W naukach społecznych wyróżnia się z reguły trzy zakresy definicyjne urbanizacji: 1) proces przenikania idei i wzorców praktycznych z ośrodków miejskich na tereny otaczające (dyfuzja), 2) przemiany wzorców zachowań w kierunku, który jest utożsamiany ze stylem i sposobem życia mieszkańców miast (urbanizm), 3) wzrost liczby mieszkańców miast, głównie wskutek przemieszczania się ludności ze wsi do miast [Schwirian, Prehn 1962; Meadows, Mizruchi 1969; Greer 1962, 1973]. P. Hall [Hall i in. 1973] przypisuje terminowi „urbanizacja” trzy, częściowo odmienne, znaczenia: 1) administracyjne, 2) fizyczne, 3) funkcjonalne. W pierwszym znaczeniu urbanizacja związana jest z administracyjnym obszarem miasta, w znaczeniu fizycznym (lub fizjonomicznym) – ze sposobem użytkowania ziemi, w znaczeniu funkcjonalnym odnosi się do obszarów zamieszkałych przez ludność „miejską” i jest związana z gospodarczą, społeczną i kulturalną działalnością ludzi. A. E. Smailes [1975] wyróżnia geograficzne i socjologiczne definicje urbanizacji. Pierwsze z nich odnoszą się do przestrzeni geograficznej, drugie natomiast dotyczą ludzi, głównie odmienności stylu życia. Zdaniem B. Jałowickiego [1987], wszystkie rodzaje definicji urbanizacji (oparte na kryteriach statystycznych, zawodowych bądź kulturalnych) odnoszone są do przeciwieństwa wsi i miasta.

Tradycyjnie pod pojęciem urbanizacji rozumiano proces rozwoju miast w sensie zwiększania się liczby ludności miejskiej i jej udziału w ogólnym zaludnieniu [Kusiński 1978]. H. Tisdale określał urbanizację jako „*proces koncentracji ludności na skutek wzrostu liczby punktów koncentracji oraz poprzez wzrost liczby ludności w tych punktach*” [Tisdale 1942, s. 311; podobnie m.in. Hatt i Reiss 1963, s. 79]. Takie administracyjno-demograficzne ujęcie domino wało w naukach społecznych na przełomie XIX i XX w. [por. Rybicki 1974], a w geografii co najmniej do połowy obecnego stulecia [por. Dziewoński 1962, Mikołajewicz 1972, Kusiński 1978]; nierzadko spotyka się je także obecnie¹.

¹ Źródła współczesne przedstawiają urbanizację zwykle jako „szybki rozwój ośrodków miejskich na skutek koncentracji przemysłu i handlu, powodujący napływ ludności wiejskiej do miast” [Słownik wyrazów obcych PWN 1989, s. 791].

Opiera się ono na dychotomicznym podziale społeczeństwa i zamieszkiwanych przez nie osiedli na miejskie i wiejskie.

Za punkt zwrotny w rozumieniu procesów urbanizacji powszechnie uważana jest praca L. Wirtha [1938], który utożsamiał je ze zmianami postaw ludzkich i stosunków społecznych. Wirth wprowadził pojęcie urbanizmu (*urbanism*), określając go jako sposób życia ludzi w wielkim mieście. „Miejski styl życia” obejmuje szeroki zakres zjawisk społecznych, takich jak osłabienie więzi społecznych, bezosobowość i powierzchowność kontaktów międzyludzkich, wielość i zróżnicowanie grup społeczno-zawodowych, współzawodnictwo między mieszkańcami, wzrost ruchliwości społecznej i konfliktów itp. Szczegółowo zagadnienie to omawiają socjologowie [m.in. Bassand 1982, Węgleński 1983, Jałowiecki 1987], niektórzy z nich próbują nawet zestawiać społeczne różnice pomiędzy miastem (na ogół dużym) i wsią w postaci tabel [Przeclawski 1966, Frankenberg 1973, Musil 1984]. Należy podkreślić, że wartość diagnostyczna wielu mierników urbanizacji społecznej niejednokrotnie poddawana jest w wątpliwość [por. Węgleński 1983]. W rezultacie badań empirycznych stwierdzono liczne odchylenia od prawidłowości oczekiwanych na podstawie pracy Wirtha. Na ogół wyolbrzymiano stopień anonimowości, bezosobowości i powierzchowności w kontaktach społecznych, nie doceniając roli więzi rodzinnych, przyjacielskich i społecznych, które istnieją nawet w największych miastach świata. Ponadto błędnie utożsamiano urbanizację z procesami dezorganizacji i sekularyzacji, nie doceniając asymilacji grup społecznych [Węgleński 1983; por. też Mirowski 1978]. Socjologiczne pojmowanie miejskiego stylu życia jest tak pełne ogólnikowości², skrajności a nawet sprzeczności, że „nie bardzo obecnie wiadomo, co to jest ów rzekomo specyficznie miejski czy też specyficznie wiejski sposób życia” [Węgleński 1983, s. 77].

Powszechnie przyjmuje się, że urbanizacja jest złożonym procesem społeczno-kulturowym, przejawiającym się w wielu aspektach. Polega ona zasadniczo na przechodzeniu od społeczeństwa tradycyjnego, rolniczego do społeczeństwa nowoczesnego, o charakterze pozarolniczym i miejskim [Dziewoński 1969] i uwidacznia jako upowszechnianie się wzorców, warunków oraz form życia miejskiego. Powszechnie w polskich opracowaniach, za J. Ziółkowskim [1965] wyróżnia się 4 aspekty urbanizacji: 1) demograficzny, 2) ekonomiczny, 3) przestrzenny, 4) społeczny³.

² Jako przykłady ogólnikowości można przytoczyć wybrane socjologiczne definicje urbanizmu, który bywa odnoszony do „kultury społeczeństw zurbanizowanych” [Popenoe 1969, s. 72], czy też „przystosowania różnych subgroup do ogólnospołecznego systemu normatywnego” [Greer 1962, s. 49], a także definicję geografa D. Harveya [1975, s. 16], rozumiejącego urbanizm jako „stosunki społeczne odzwierciedlające relacje, które występują w skali całego społeczeństwa”.

³ Inni autorzy proponują odmienne określenia aspektów urbanizacji, na przykład aspekt demograficzny nazywany jest przez niektórych statystycznym [Jałowiecki 1972] lub demograficzno-administracyjnym [Przeclawski 1966], aspekt ekonomiczny określa się niekiedy jako zawodo-

Liczne definicje urbanizacji oparto na przesłankach demograficznych i ekonomicznych. Do tych aspektów sprowadzają urbanizację między innymi W. S. Thompson [1948] i A. Stasiak [1970]. Głównym przejawem urbanizacji demograficznej jest przemieszczanie się ludności ze wsi do miast, w wyniku czego wzrasta udział ludności miejskiej w ogólnym zaludnieniu, natomiast istotą ekonomicznego aspektu urbanizacji jest zwiększanie się odsetka ludności zatrudnionej w zawodach pozarolniczych. Na podstawowe znaczenie zatrudnienia nierolniczego dla procesów urbanizacji wskazuje także przytoczona wcześniej definicja autorstwa K. Dziewońskiego [1969] oraz fakt, że delimitację stref zurbanizowanych opiera się w Polsce (niekiedy nawet wyłącznie) na tym wskaźniku [por. m.in. Leszczycki, Eberhardt, Heřman 1971; Eberhardt, Gontarski, Siemiński 1973].

Wyrazem procesu urbanizacji przestrzennej jest kształtowanie coraz większej przestrzeni na wzór miejski, co jest widoczne głównie jako powiększanie się terenów zainwestowania miejskiego i nasywanie wsi elementami infrastruktury i zabudowy właściwym miastom. Zdaniem niektórych autorów [np. Ginsbert-Gebert 1972], urbanizację należy wiązać, oprócz określonego układu struktury demograficznej i społeczno-ekonomicznej, z wyposażeniem infrastrukturalnym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że geografowie wiążą niektóre elementy infrastruktury (m.in. wyposażenie techniczne mieszkań) ze społecznym aspektem urbanizacji [Dziewoński, Jerczyński 1977].

Aspekt przestrzenny dotyczy nie tylko nieożywionych, ale też przyrodniczych elementów składających się na pojęcie „krajobrazu miejskiego”, kształtowanych przez człowieka (parki, działki, ogrody itp.). Ekspansja miejskich wzorców zagospodarowania przestrzeni odbywa się dwiema drogami: miasta rozprzestrzeniają się „fizycznie” kosztem przyległych terenów wiejskich, albo też wieś przyjmuje miejskie wzorce budownictwa [Ziółkowski 1965].

Urbanizacja społeczna polega na przyjmowaniu przez ludność miejskiego stylu życia. Rozumienie pojęcia „miejski styl życia” (lub raczej: wielkomiejski) w znaczeniu wirthowskim wiąże się z wyeliminowaniem z kategorii miast mniejszych jednostek [por. Ziółkowski 1965, Rybicki 1974], co prowadzi do konkluzji, że małe miasto nie jest osiedlem zurbanizowanym w sensie społecznym. Wydaje się, że społeczny aspekt urbanizacji można rozpatrywać w częściowym

wy [Rakowski 1975], aspekt przestrzenny – jako przestrzenno-architektoniczny [Żechowski 1967, Mikołajewicz 1971, Jałowiecki 1972], osadniczy [Dobrowolska 1968], krajobrazowy [Rakowski 1975], fizjonomiczny [Gontarski 1973] lub techniczno-przestrzenny [Przećlański 1966], natomiast aspekt społeczny bywa nazywany kulturowym [Dobrowolska 1968], kulturalno-społecznym [Jałowiecki 1972], socjologicznym [Mikołajewicz 1971, 1972] lub psycho-społecznym [Przećlański 1966]; ponadto niektórzy wyróżniają inne jeszcze aspekty urbanizacji, jak np. społeczno-demograficzny [Dobrowolska 1968], warunków życia ludności [Rakowski 1975] czy kulturalny [Przećlański 1966]. Zakresy pojęciowe związane z wymienionymi terminami w większości odpowiadają tym, które zaproponował Ziółkowski.

oderwaniu od wirthowskiego pojmowania urbanizmu, postrzegając go jako zmianę stylu życia następującą w konsekwencji przejścia ludności miast i wsi na nierolnicze źródła utrzymania. Tak rozumiana urbanizacja społeczna nie ogranicza się do wielkich miast.

Przemiany zachodzące na polskiej wsi związane z przeobrażeniami jej struktury społeczno-ekonomicznej oraz przestrzennej są często traktowane jako następstwo trzech procesów: industrializacji⁴, modernizacji⁵ i urbanizacji [m.in. Jurek 1991].

Terminem „urbanizacja wsi” określane jest upodabnianie się wsi do miast, które ma doprowadzić do zatarcia się różnic między miastami i wsiami w bliżej nieokreślonej przyszłości i zakresie [por. Pietraszek 1978; zob. też: Dobrowolska 1959; Golachowski 1965; Dobrowolska, Prochownikowa 1971 i inni]. Przemiany te zdążają do wyrównywania się dysproporcji w warunkach i sposobie życia między wsią a miastem [Rakowski 1975]. W niektórych opracowaniach [m.in. Maik 1974, Jurek 1991] twierdzi się, że określanie całokształtu przemian cywilizacyjnych na wsi terminem „urbanizacja wsi” jest mylące, ponieważ sugeruje, że zmiany te są wyłącznie następstwem procesów urbanizacyjnych, podczas gdy dokonują się one na skutek działania także innych czynników, takich jak kultura oraz modernizacja.

W ostatnich dziesięcioleciach dostrzeżono nie tylko intensyfikację, ale też różnicowanie się procesów urbanizacji wsi. Mając to na uwadze wprowadzono w Polsce na przełomie lat 60. i 70. kilka nowych terminów. Dla określenia przemian dynamicznie rozwijających się osiedli podmiejskich zespalających się z miastem w zakresie zatrudnienia i korzystania z usług miejskich oraz przejmujących część funkcji miasta wprowadzono, wzorem geografów zachodnich [Kant 1957] termin „suburbanizacja” [Golachowski 1966]. Ten sam autor

⁴ Często podkreśla się silny związek urbanizacji z industrializacją [por. m.in. Anderson 1959, Żechowski 1967, Jałowiecki 1972, Rogacki 1976, Rakowski 1980, Wróbel 1989], niektórzy nawet określają go mianem funkcyjnego [np. Ziółkowski 1965, Szczepański 1973]. Inni badacze są zdania, że na obecnym etapie urbanizacji (w Polsce) zależność ta osłabła i urbanizacja nie jest już pochodną uprzemysłowienia [Rybicki 1969, 1978]. Wydaje się, że w Polsce, szczególnie w okresie istnienia PRL-u, ale nie tylko, industrializacja była jednym z najważniejszych katalizatorów procesu urbanizacji.

⁵ Modernizacja jest pojęciem bardzo szerokim, zdaniem niektórych autorów [np. Musil 1984] nie do końca jeszcze sprecyzowanym. Na ogół rozumiana jest jako „kompleks zmian zachodzących na wsi i w rolnictwie, polegających na wprowadzaniu innowacji (nowości) usprawniających, udoskonalających lub też dostosowujących wieś (...) do pozostałych systemów lub całości industrializującego się i urbanizującego społeczeństwa. Wistocie cały ten proces — od strony przedmiotowej — sprowadza się do wprowadzania i upowszechniania innowacji, a więc nowych elementów kultury zarówno w zakresie wytworów materialnych działalności ludzkiej (...), jak i w zakresie wzorów zachowań (...). Od strony podmiotowej (świadomościowej) sprowadza się do zmiany postaw wartości i wzorów zachowań ludności rolniczej” [Turowski i Bornus 1970, s. 20 por. także: Żechowski 1967; Pawełczyńska i Tomaszewska 1972; Nowakowski 1973; Dobrowolska i Górz 1974]. Socjologowie odnoszą z reguły modernizację do społeczności wiejskich, co nie stoi w sprzeczności z rozciągnięciem powyższej definicji na społeczności zamieszkujące miasta.

wprowadził także pojęcie „semiurbanizacja”, określające społeczno-gospodarcze i morfologiczne przemiany wsi, które nie muszą prowadzić do urbanizacji całkowitej, polegającej na przyłączeniu wsi do miasta lub przekształceniu jej w miasto w pełni rozwinięte. Rezultatem tego procesu jest forma osadnicza nie odpowiadająca ani tradycyjnemu rozumieniu wsi ani miasta, mająca charakter „półwsi” – „półmiasta”, zarówno w zakresie funkcji, struktury społeczno-zawodowej mieszkańców, jak i form zagospodarowania przestrzennego [Golachowski 1965 1966, zob. też Zagożdżon 1972].

A. Prochownikowa zaproponowała, wzorem badaczy włoskich [Fondi 1968], wprowadzenie terminu „deruralizacja”, oznaczającego „*powolny zanik i stopniowe przekształcanie się cech, charakterystycznych dla osad wiejskich, zarówno w stosunkach demograficzno-zawodowych, jak i w funkcjach, w strukturze zainwestowania i morfologii osadniczo-rolniczej oraz w zatracaniu przez poszczególne wsie ich piętna oryginalności i odrębności*” [Prochownikowa 1975 s. 400–401].

Jak się wydaje, współcześnie można wydzielić co najmniej dwa zakresy pojęcia urbanizacji: urbanizację *sensu largo* oraz *sensu stricto*. Różni je natężenie wskaźników oraz pojawienie się kilku różnic jakościowych – w ramach rozważanych aspektów urbanizacji.

Termin „urbanizacja”, pochodzący od łacińskiego słowa *urbanus* (miejski), jest często tłumaczony jako „umiastowienie” i oznacza upodabnianie się wsi do miast. Rozumienie tego terminu może być jednak wąskie, i oznaczać przekształcanie się wsi w miasto (lub włączenie w granice miasta na mocy decyzji prawno-administracyjnej), albo też szerokie, i oznaczać tylko częściowe upodobnienie się wsi do miasta, tj. pod względem niektórych cech.

Urbanizacja *sensu largo* nie jest równoznaczna z „umiastowieniem” w ścisłym znaczeniu. Jest ona procesem ogólniejszym [por. Kielczewska-Zaleska 1972, Piwowarow 1973, Maik 1992] i nie musi prowadzić do miejskości osiedla. Urbanizacja *sensu stricto* obejmuje natomiast tylko ogniska w zurbanizowanej bądź niezurbanizowanej przestrzeni. Zaledwie część osiedli zurbanizowanych ma szansę przekształcić się w rozwinięte ośrodki miejskie. Decydują o tym takie czynniki jak wielkość, a przede wszystkim funkcje osiedla w systemie osadniczym.

Urbanizacja *sensu largo*, będąc głównie konsekwencją odchodzenia ludności od zajęć rolniczych oraz modernizacji, przejawia się w postaci zmiany stylu i warunków życia, które zaznaczają się między innymi w sferze techniczno-infrastrukturalnych i morfologicznych przemian osiedli. Urbanizacja *sensu largo* występuje wszędzie tam, gdzie upowszechnia się miejski sposób życia, a zatem podlegać jej mogą wszystkie jednostki osadnicze, bez względu na wielkość, skład zbiorowości ludzkiej i położenie w sieci osadniczej [por. Rybicki 1972]. Pojęcie „urbanizacja *sensu largo*” odnosi się – generalnie biorąc – do skutków procesów charakterystycznych dla społeczeństw o wysokim stopniu

rozwoju cywilizacyjnego. Zdaniem niektórych socjologów i geografów czynnikiem wiodącym w procesach urbanizacji (zwłaszcza wsi polskiej) jest aspekt ekonomiczny. Podstawowym miernikiem tak rozumianego zurbanizowania jest liczba (udział) ludności nierolniczej [por. Rajman 1970, Kiełczewska-Zaleska 1972].

Urbanizacja *sensu stricto* może być rozpatrywana jako proces, który prowadzi do pełnej miejskości. Osiedla posiadające wszystkie najważniejsze atrybuty miejskości są *de facto* miastami, natomiast osiedla posiadające część z nich (szczególnie funkcje centralne), mają predyspozycje, by ewoluować w kierunku miejskości. Ponieważ urbanizacja *sensu stricto* wiąże się z formą osadniczą miasta (lub „semi-miasta”)⁶, jej zasięg przestrzenny jest węższy niż urbanizacji *sensu largo*⁷.

Formy osadnicze niższych rzędów mogą z czasem przekształcić się w formy wyższych rzędów według uproszczonego schematu:

wieś → osiedle zurbanizowane → „semi-miasto” → miasto,

przy czym możliwe jest pominięcie jednego lub więcej etapów pośrednich, na przykład w sytuacji założenia miasta na „surowym korzeniu”. Ponadto oczywiste jest, że nie wszystkie jednostki osadnicze przechodzą całą drogę ewolucji; tylko część z nich ulega pełnemu procesowi transformacji ze wsi w miasto. Większość zatrzymuje się na jednym z pośrednich etapów rozwoju.

MIASTO, WIEŚ

Wydaje się, że archetyp takich pojęć, jak miasto i wieś, wszyscy mamy zakodowany w podświadomości [por. Rapoport 1977], ponieważ na ogół różniamy je intuicyjnie. Wzrokowo rejestruje się głównie morfologiczny aspekt zjawiska, przy czym trafność pobieżnej oceny dotyczy raczej „typowej” wsi i miasta. Próba sklasyfikowania jednostki osadniczej staje się znacznie trudniejsza w przypadku małego miasta o słabo wykształconym miejskim układzie morfologicznym lub dużej zurbanizowanej osady o częściowo miejskim charakterze.

⁶ Terminu tego, oznaczającego „pół-miasto” („częściowo-miasto”), użyto na określenie osiedli, które nie spełniają wszystkich kryteriów miejskości. Termin „semi-miasto” nie musi oznaczać wyłącznie osiedli utożsamianych z semiurbanizacją. Wydaje się, że „semi-miasta”, zwłaszcza gdy charakteryzują się wysokim stopniem centralności i/lub znaczną liczbą nierolniczych miejsc pracy, nie muszą skupiać się w zwartych zespołach osadniczych, jak to sugeruje M. Kiełczewska-Zaleska [1972] w odniesieniu do osiedli objętych procesem semiurbanizacji.

⁷ Mianem urbanizacji *sensu stricto* określaną jest proces miastotwórczy, oczywiste zatem, że to stadium urbanizacji istniało także we wcześniejszych okresach historii, np. w średniowieczu. Można zatem wnioskować, że choć urbanizację *sensu largo* cechuje niższy stopień przekształceń, nie może być ona postrzegana jako faza wcześniejsza w sensie chronologicznym. Historycznie rzecz biorąc, należy przyjąć, że najpierw zaistniały warunki dla pojawienia się form urbanizacji *sensu stricto* (tj. miast), a dopiero później (XIX i XX wiek) przestrzeń między miastami zaczęła się różnicować pod względem poziomu zurbanizowania.

Zamierzając zidentyfikować najbardziej istotne cechy miasta należy mieć na uwadze, że „wyobrażenia o tym czym jest miasto, zmieniają się z upływem czasu i zależnie od regionu świata” [Beaujeu-Garnier, Chabot 1971, s. 29], dlatego też „do dziś nie ma zadowalającej i powszechnie akceptowanej definicji miasta i wsi” [Hamm 1990, s. 30].

W końcu XIX wieku F. Ratzel określił miasto jako „znaczne skupienie ludzi i domów, obejmujące znaczny obszar i położone w centralnym punkcie ważnych dróg komunikacyjnych” [Ratzel 1891, s. 26]. Wsią natomiast nazwał „grupę domów lub chat ludzi, którzy uprawiają ziemię graniczącą z ich siedzibą. Ogrody, pola, łąki otaczają domy, które wszystkie posiadają stajnie i stodoły. Zbiorowisko domów uzupełnia kościół, szkoła, dom gminny, które nadają skupisku społeczne znamię” [Ratzel 1891, s. 331]. Powyższe definicje autor uzupełnia w innych miejscach, akcentując działalność gospodarczą ludzi (rolnictwo dominującemu na wsi przeciwstawia przemysł i handel w mieście), zwartość zabudowy w mieście przeciwstawiając większemu jej rozproszeniu na wsi oraz określając minimalną wielkość miasta na 2000 mieszkańców. Większość elementów wskazanych przez Ratzla stanowi podstawę późniejszych definicji [por. Myklebost 1960]. Na podkreślenie zasługuje uwzględnienie węzłowego położenia osiedla w przestrzeni, które – upraszczając – można utożsamiać także z centralnością w sensie funkcjonalnym. Jest to uproszczenie zasadne, ponieważ centralność jako lokalizacja przestrzenna osiedla i centralność w znaczeniu christallerowskim są na ogół ściśle ze sobą powiązane. Na ten aspekt miejskości zwracają też uwagę inni autorzy definicji, między innymi M. Sorré [1952, s. 180], G. Schwarz [1959, s. 313] i M. Kiełczewska-Zaleska [1972, s. 107].

Liczni geografowie wiążą egzystencję miasta z posiadaniem zaplecza, dla którego to miasto pełni funkcje centralne. Miastem, jako punktem centralnym lub środkowym (*Mittelpunkt*), oddziałującym na zaplecze – szczególnie w znaczeniu gospodarczym i politycznym – a także w sensie położenia komunikacyjnego, zajmował się już H. Bobek [1927], na kilka lat przed Christallerem, uważając tę cechę za podstawowy wyróżnik miasta. Ośrodki nie będące w pełni rozwiniętymi miastami (np. monofunkcyjne osiedla przemysłowe lub komunikacyjne) nie wykazują odpowiednio silnych związków z zapleczem [Bobek 1927, Schwarz 1959].

Zatrudnienie w zawodach nierolniczych stanowi punkt wyjścia szczególnie licznej grupy definicji miasta. Niektórzy geografowie twierdzą nawet, że „jest to najbardziej oczywista cecha miasta, przynajmniej w naszych czasach” [Beaujeu-Garnier, Chabot 1971, s. 31]. Warto podkreślić, że ten wyróżnik miasta był dostrzegany już w XVIII w. [Smith 1776]. Oprócz autorów współczesnych [Kiełczewska-Zaleska 1972, Reguński 1986 i in.] oraz cytowanego wcześniej Ratzla [1891], na tej przesłance definicje miasta oparli między innymi F. von Richthofen [1908], W. Sombart [1916], M. Weber [1922], P. Sorokin

i C. C. Zimmerman [1929]. Należy jednakże pamiętać, że nie zawsze zatrudnienie poza rolnictwem dominowało w miastach. Uwaga ta dotyczy licznych miast starożytnych i średniowiecznych [Beaujeu-Garnier, Chabot 1971], tzw. „agromiast” w byłym ZSRR [George 1956], a także współczesnych miasteczek rolniczych. Wydaje się, że osiedli tego typu nie należy traktować jako w pełni ukształtowanych miast.

Również niektóre definicje wsi opierają się na aspekcie ekonomicznym. Zdaniem M. Kiełczewskiej-Zaleskiej [1972, s. 52] „*wieś jest to osada ludności zajmującej się uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Każda osada mająca większość ludności trudniącej się pracą na roli i czerpiącej z tej pracy podstawy egzystencji niezależnie od liczby jej mieszkańców, jest wsią*”.

Liczne definicje miasta opierają się na dwóch aspektach: funkcjonalnym i morfologicznym. Niektórzy badacze miastu, które stanowi „*zespół domów i zabudowań, wyrażający w krajobrazie funkcje przemysłowe i handlowe oraz te czynności, uzupełniające, które są z nimi związane*” przeciwstawiają wieś jako „*zespół domów któremu towarzyszą zabudowania wyrażające w krajobrazie funkcję rolniczą*” [Lefèvre 1945, s. 91]. Podobnie miasto definiuje S. Gorzuchowski [1936, s. 10].

Niektórzy spośród autorów przypisują znaczenie definiujące różnicowaniu wewnętrznemu miast. Strukturę przestrzenną osiedla wiąże się często z podziałem funkcjonalnym i ze strukturą zatrudnienia [por. William-Olsson 1940]. Miejscowości nie będące w pełni ukształtowanymi miastami (np. osady przemysłowe), wykazują małe zróżnicowanie struktury przestrzennej (*Differenzierung des Ortbildes*) [Schwarz 1959], natomiast nawet w najmniejszych, ale w pełni ukształtowanych morfologicznie miasteczkach można wyróżnić zwarte centrum (z rynkiem, kościołem, koncentracją instytucji publicznych, placówek handlowych, usługowych itp.), odcinające się od, z reguły luźniej zabudowanych, pozostałych części miasta oraz niejednokrotnie na wprost rolniczych peryferii.

Zdaniem niektórych geografów, różnorodność działań ludzkich jest podstawową cechą miejskiego sposobu życia⁸ [Brunhes, Deffontaines 1926; Bobek 1938; Chabot 1948]. Na heterogeniczność mieszkańców miast, w odniesieniu do wykonywanych zajęć, zwrócił uwagę już F. von Richthofen [1908, s. 262]. To kryterium uniemożliwia zaliczenie do miast wielkich osiedli wiejskich oraz osad przyfabrycznych, gdzie prawie cała ludność zajmuje się jednym rodzajem działalności. Prowadzi to również do wyłączenia z kategorii miast licznych miast-sypialni [por. Beaujeu-Garnier, Chabot 1971].

W pracach socjologicznych „miejskość” na ogół stawia się w opozycji do „wiejskości”, przeciwstawiając sobie charakteryzujące je cechy. Większość au-

⁸ Pojęcie „życie miejskie” lub „miejski sposób życia”, którymi geografowie posługiwali się już od czasów Vidala de la Blache'a [Beaujeu-Garnier, Chabot 1971], odnosi się do sposobu życia w samym mieście. Wydaje się przez to bliskie wirthowskiemu znaczeniu terminu „miejski styl życia”.

torów, oprócz cech związanych z przestrzenią, jak wielkość osiedla, gęstość zaludnienia, zwartość zabudowy itp., a także odmiennego charakteru zajęć ludności, eksponuje różnice społeczne: 1) ludzi w mieście, w przeciwieństwie do wsi, cechuje oddalenie, a zatem mniejsza zależność od przyrody, 2) ludność miejską określa się mianem heterogenicznej (w sensie ogólniejszym niż struktura zatrudnienia), podczas gdy na wsi ludność jest homogeniczna, 3) kontakty międzyludzkie w mieście są sformalizowane, rzeczowe i bezosobowe, natomiast na wsi są osobowe i nieformalne, 4) ruchliwość i stratyfikacja ludności w mieście są znaczne, podczas gdy na wsi niewielkie [Sorokin, Zimmerman 1929; Rybicki 1972; Kötter, Krekeler 1977; Jałowicki 1987]. Takie postrzeganie miejskości wiąże się z wirthowskim pojmowaniem miejskiego stylu życia ograniczonego do wielkich miast. Przecistawianie cech społecznych jest, zdaniem niektórych autorów bardzo dyskusyjne. J. Węgleński [1983] zwraca uwagę na przypisywanie zbyt wielkiego znaczenia zachowaniom ludzkim, klasyfikowanym jako zdecydowanie miejskie lub wiejskie, a nawet błędną identyfikację niektórych procesów. W rzeczywistości z licznymi zachowaniami uważanymi za miejskie można spotkać się na wsi, podczas gdy „wiejskie” spotykane są nawet w środowiskach wielkomiejskich [por. Stewart 1958 Turowski 1970].

L. Wirth [1938, s. 116] uważa, że miasto to „*stosunkowo wielkie, gęsto zaludnione i stale skupisko heterogenicznych pod względem społecznym osobników*”. M. Weber [1922] i W. Sombart [1931] przyjmują, że z socjologicznego punktu widzenia miastem jest tak duże skupisko ludzi, że przestają się oni w nim znać. Badacze ci zakładają więc określoną wielkość miasta i to na takim poziomie, który według J. Ziółkowskiego [1965, s. 102] – „*pozostawia na boku mnogość małych miast (...), będących mimo to miastami. Te ostatnie zasługują na to miano z racji pełnionych przez siebie funkcji, statusu administracyjnego, układu przestrzennego, jednakowoż z socjologicznego punktu widzenia bliższe są modelowi wiejskiemu. Życie w miasteczku jest wręcz zaprzeczeniem miejskiego stylu życia*”. P. Rybicki [1974] przyznaje, że pojęcie miejskiego stylu życia nie dotyczy małych miast, gdyż społeczność małomiejska daje się łatwo przedstawić jako społeczność lokalna. Zbliżony punkt widzenia reprezentuje również J. Węgleński [1974, s. 22], którego zdaniem „*małe miasto jest (...)* typem osiedla, które pod wieloma względami stoi na granicy między miastem a wsią”.

W polskiej literaturze geograficznej szczególnie rozpowszechniona jest definicja K. Dziewońskiego [Słownik... 1969, s. 31], który określa miasto jako „*historycznie ukształtowany typ osiedla, wyznaczony istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej, skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji, uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół trwałych urządzeń materialnych o specyficznej fizjonomii, którą można uznać za odrębny typ krajobrazu*”. Definicja powyższa ogranicza pojęcie miasta do zbioru osiedli posiadających odrębny status. Mając na uwadze fakt, że

liczba miast *de facto* w Polsce przewyższa ich liczbę *de iure* (prawodawstwo zwykle nie nadąża za gospodarczym, społecznym i przestrzennym rozwojem osiedli), uznanie za miasta tylko tych miejscowości, które posiadają status miasta, prowadzić może do daleko idących uproszczeń. Zaakcentowana w definicji „historyczność” procesu miastotwórczego również nadmiernie zawęży pojęcie miasta, ponieważ znamy wiele przykładów miast „nowych”, często zakładanych „na surowym korzeniu”, które nie mają praktycznie żadnej przeszłości historycznej. Ich powstanie związane jest na ogół z rozwojem przemysłu przetwórczego i wydobywczego lub z pełnieniem funkcji mieszkaniowej w XIX lub XX w.⁹ Za istotny element omawianej definicji należy także uznać aspekt morfologiczny. Nawiązuje on w pewnym stopniu do poglądów przedstawicieli kierunku krajobrazowego, których zdaniem krajobraz miejski stanowi najważniejszy element osiedla miejskiego [por. Schlüter 1899].

KONTINUUM WIEJSKO-MIEJSKIE

Koncepcja kontinuum wiejsko-miejskiego, wprowadzona najpierw w antropologii i socjologii, dotyczyła przede wszystkim zróżnicowania społeczności. Ujęcie kontinuum było rozwijane w pracach licznych autorów, m.in. przez R. Redfielda [1946, 1947, 1968 i in.], którego koncepcja *folk-urban* stawia na przeciwnych biegunach skali kulturę wiejską i kulturę miejską, opierając się na stwierdzeniu, że w miarę wychodzenia społeczności z izolacji, staje się ona bardziej heterogeniczna, nabierając tym samym charakteru miejskiego. Konstrukcja ta jest modelem idealistycznym i żadne społeczeństwo w pełni jej nie odpowiada, ale każde znajduje się w jakimś miejscu kontinuum, zależnie od stopnia ewolucji społecznej [Castells 1982].

W okresie nasilenia procesów urbanizacyjnych i przekształceń obszarów wiejskich w polifunkcyjne [Stola 1993], dychotomiczna klasyfikacja jednostek osadniczych, funkcjonująca w świadomości społecznej od wieków, nie odpowiada rzeczywistości ich zróżnicowaniu. Podział osiedli na miasta i wsie znajduje jednak uzasadnienie historyczne, a ponadto – w warunkach polskich – jest usankcjonowany prawnie. Wprawdzie istniało pewne zróżnicowanie form miejskich¹⁰ już w okresie feudalnym, jednak nie można tu mówić o procesie

⁹ Powstawanie „nowych” miast nie neguje znaczenia czynnika historycznego w kształtowaniu ośrodków miejskich. „Stare” miasta, w przeciwieństwie do większości „nowych”, mają utrwaloną pozycję w sieci osadniczej, wyrażającą się głównie w postaci silnych i trwałych związków z zapleczem [por. Rajman 1987], co można powiedzieć tylko o nielicznych miastach powstałych w okresie uprzemysłowienia [por. Neef 1950]. Stopień centralności i miejsce osiedli o funkcjach centralnych w systemie osadniczym zależy m.in. od długości czasu pełnienia tych funkcji [por. Prochownikowa 1987]. „Nowe” miasta powstałe w okresie industrializacji często stanowią „element obcy”, zaburzający ukształtowaną ewolucyjnie strukturę sieci osadniczej.

¹⁰ Wystarczy tu wymienić osady targowe (*locus mercari*) czy podgrodzia (*suburbium*).

powstawania form pośrednich między miastem i wsią, na drodze naturalnego procesu ewolucji, polegającego na przekształcaniu się form niższych w wyższe. Dlatego też w odniesieniu do osiedli feudalnych mówi się zwykle o „*wyraźnie zarysowanej dychotomii miasto-wieś*” [Hamm 1990, s. 23]. Na ogół panuje zgodny pogląd, że podział osiedli na miasta i wsie powstał w tym właśnie okresie i był jego charakterystyczną cechą [Berndt 1978, Zagożdżon 1988]. Konstrukcja i stabilność sieci osadniczej w feudalizmie oparta była na istnieniu dwóch rodzajów ogniw: wsi i miast, oraz na wyraźnym podziale ról między nimi, „*wieś bowiem pozostawać miała zawsze (!) wsią, miasto zawsze miastem*” [Zagożdżon 1988, s. 62]. Niektórzy nawet twierdzą, że „*podział na miasto i wieś uznawano za równie naturalny, jak ustrój społeczny w średniowieczu, i akceptowano go jako pochodzący z woli boskiej*” [Hamm 1990, s. 23]. Miasta tego okresu były precyzyjnie określone pod względem morfologicznym, instytucjonalnym i semiotycznym (w znaczeniu patriotyzmu lokalnego i poczucia więzi z miastem), co umożliwiało łatwe odróżnienie¹¹ ich od wsi [Hamm 1990]. Jeżeli monofunkcyjnej, homogenicznej i prostej pod względem układu morfologicznego wsi średniowiecznej przeciwstawi się polifunkcyjne, heterogenne i złożone morfologicznie miasto [Zagożdżon 1988], dychotomiczne postrzeganie dawnych form osadniczych staje się oczywiste.

Różnicowanie się wsi na większą skalę należy wiązać dopiero z kapitalizmem i rozwojem przemysłu w XIX w., kiedy to zaczęły powstawać kolonie robotnicze [Golachowski 1964] i strefy podmiejskie wokół większych miast. Pojawienie się możliwości ewolucji osiedli, nawet do rangi miasta, spowodowało ukształtowanie się kontinuum [por. Zagożdżon 1988].

Niezgodność dychotomicznego podziału jednostek osadniczych z rzeczywistym ich zróżnicowaniem sporadycznie dostrzegano już na przełomie wieków, kiedy to F. Ratzel [1891] wyróżnił osiedla przejściowe. We współczesnej literaturze geograficznej są one charakteryzowane jako „*te, które mają obok funkcji rolniczej inną jednostronnie rozwiniętą funkcję usługową, mieszkaniową czy produkcyjną. Są to na ogół osiedla nieduże, w których nie nastąpił rozwój i koncentracja wielostronnego życia miast, ale które już przejęły pewne działy gospodarki nierolniczej i mają inny charakter od zwykłej wsi rolniczej*” [Kiełczewska-Zaleska 1972, s. 101]. Autorka wyróżnia sześć typów osiedli przejściowych: 1) usługowe, 2) małe miasteczka rolnicze (w tym były miasteczka), 3) osady targowe, 4) wsie zurbanizowane o charakterze mieszkalnym, 5) osiedla przemysłowe, 6) osiedla kulturalno-usługowe (na przykład oddalone od miast szpitale, uniwersytety itp.), wskazując, że niektóre typy (szczególnie usługowe i targowe) stają się załączkami miast.

¹¹ Warto przypomnieć, że sam termin „miasto” w językach zachodniosłowiańskich oraz np. w niemieckim wywodzi się od „miejsca”, różniącego się od okolicy, czyli wsi [Samsonowicz 1970, Ennen 1972].

W sensie ogólnym kontinuum określane jest jako „ciągły, uporządkowany zbiór nieskończonej liczby elementów przechodzących jeden w drugi” [Słownik... 1989, s. 385]. Geografowie na ogół unikają definiowania kontinuum wiejsko-miejskiego, traktując je jak termin pierwotny. Niektóre słowniki geograficzne przedstawiają kontinuum wiejsko-miejskie jako ujęcie klasyfikacyjne oraz jako odzwierciedlenie procesu zmian społecznych na skali wiejsko-miejskości [m.in.: Goodall 1987, s. 418; *The Dictionary...* 1993, s. 415].

W naukach społecznych wyróżnić można co najmniej dwa ujęcia kontinuum wiejsko-miejskiego [Chojnicki, Czyż 1989]. Pierwsze z nich zakłada istnienie dwóch, krańcowo odmiennych form osadniczych społeczności ludzkich, pomiędzy którymi występują jednostki osadnicze o charakterze przejściowym, posiadające zarówno cechy miejskie, jak i wiejskie o różnym stopniu natężenia. Ujęcie to wiąże się z koniecznością zdefiniowania wzorców lub modeli pojęciowych miasta i wsi. W takim rozumieniu kontinuum obejmuje osiedla nie odpowiadające definicji miasta ani wsi. Drugie ujęcie kontinuum zakłada istnienie ciągu jednostek osadniczych, różniących się występowaniem i nasileniem własności charakterystycznych dla miasta lub wsi. W tym wariantcie, kontinuum można interpretować jako rodzaj skali, której krańce ukazują nasilenie miejskości lub wiejskości, przy czym wzrost własności miejskich wpływa na zmniejszenie się własności wiejskich i odwrotnie. Ujęcie to zakłada względny charakter skali, w związku z czym nie wymaga zdefiniowania modeli miasta i wsi.

Generalnie ujmując, terminowi „kontinuum wiejsko-miejskie” (lub osadnicze) przypisuje się co najmniej trzy znaczenia. Jest ono postrzegane:

- 1) jako proces, ewolucyjny rozwój jednostek osadniczych, w którym osiedla „przemieszczają się” na osi wieś–miasto, przy czym nie każda wieś ostatecznie przekształca się w miasto, na ogół zatrzymując się na jednym z pośrednich etapów rozwoju;
- 2) jako rodzaj skali wiejskości–miejskości, na której znajdują się wszystkie jednostki osadnicze, przy czym miejsce danej jednostki na tej skali uzależnione jest od zmiennego w czasie poziomu wykształcenia atrybutów urbanizacji;
- 3) jako określenie zbioru osiedli lub społeczności, który może być pojmowany w różnych zakresach:
 - a) od wiejskiego sąsiedztwa, poprzez wszystkie formy pośrednie, do miejskiej metropolii (ujęcie najszerze),
 - b) jako środkowa część skali wiejskości–miejskości, na której jednostki formalnie wiejskie i miejskie są przemieszane,
 - c) jako zbiór osiedli nie odpowiadających definicjom miasta ani wsi (ujęcie najwęższe).

Optymalne, z punktu widzenia geografa, wydaje się wypracowanie takiego modelu kontinuum wiejsko-miejskiego, który by łączył elementy podejścia „biegunowego”, opartego na zdefiniowanych typach idealnych, z konstrukcją

skal wiejskości–miejskości. Tradycyjna wieś rozumiana jest w takim modelu jako „anty-miasto”, będące przeciwieństwem miasta modelowego (brak miejskości). Taka konstrukcja kontinuum wydaje się całkowicie uzasadniona, ponieważ miasta i wsie nie stanowią odrębnych kategorii, a jedynie reprezentują różne etapy rozwoju [por. Rogers 1960, Wirth 1974, Hamm 1990].

Należy mieć na uwadze, że ponieważ miasto ewoluuje, dostosowując się do określonej formy cywilizacyjnej, której jest wyrazem [por. Martin 1956], obecny „ideał” miasta różni się od „ideału” feudalnego czy nawet XIX-wiecznego: inne były wówczas standardy i warunki życia oraz potrzeby społeczne. O ile w okresie istnienia silnie zarysowanej dychotomii osadniczej biegun miejski znajdował się w innym miejscu niż obecnie, to wieś ówczesna, tradycyjna, odpowiada wsi modelowej. Można zatem przyjąć, że „ideał” wsi nie podlega ewolucyjnym przemianom. W obecnych realiach europejskich wieś tradycyjna jest już modelem abstrakcyjnym, do którego poszczególne miejscowości mogą być tylko bardziej lub mniej podobne. W omawianym modelu kontinuum miejski biegun „przemieszcza się”, oddalając od wiejskiego w miarę upływu czasu i ewolucji czynników kształtujących osiedla, podczas gdy wiejski pozostaje niezmienny, w rezultacie czego skala kontinuum wydłuża się. Model taki stanowi łańcuch osiedli na skali kontinuum wiejsko-miejskiego, gdzie każdy kolejny typ osiedla różni się od poprzedniego większym natężeniem zjawisk identyfikowanych z miejskością:

Powyższy model nie uwzględnia form osadniczych, które mogą ewentualnie zaistnieć w przyszłości. Prawdopodobnie będą one spełniać częściowo odmienne kryteria.

ATRYBUTY URBANIZACJI

Punktem wyjścia próby określenia poziomu urbanizacji powinno być wyodrębnienie zestawu charakteryzujących ją atrybutów oraz wskaźników opisujących te atrybuty. Uwzględnienie wszystkich aspektów urbanizacji powinno

umożliwić precyzyjne umiejscowienie jednostek osadniczych na skali kontinuum oraz identyfikację osiedli faktycznie miejskich.

Wskaźniki urbanizacji można, ze względu na rodzaj jednostki odniesienia, podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczają się wskaźniki umożliwiające określanie poziomu zurbanizowania całych obszarów, do drugiej natomiast – pojedynczych osiedli. Pierwsza kategoria zmiennych obejmuje między innymi wskaźniki wyrażające udział ludności miejskiej, średnią wielkość miast [por. Rajman 1970], przeciętną wielkość obszaru obsługiwanego przez jedno miasto [por. Kusiński 1993], niektóre wskaźniki gęstości (np. gęstość ludności miejskiej na 100 km², gęstość miast na 1000 km²) itp. Do drugiej należą między innymi różnego rodzaju wskaźniki określające poziom miejskości jednostki osadniczej.

Zdaniem L. Wirtha [1938] istota miejskości wynika z trzech kluczowych cech: wielkości, gęstości zaludnienia i heterogeniczności, wszystkie inne są ich pochodnymi. R. Dewey [1960], analizując definicje urbanizmu w pracach 18 autorów, dopatrywał się w nich aż 40 różnych cech, z których tylko heterogeniczność powtórzyła się u więcej niż połowy badaczy (u jedenastu). J. Węgleński [1983] przedstawiając szczegółową krytykę pojęcia „miejskiego stylu życia” i najczęściej stosowanych jego wskaźników, wykazał, że zastosowanie większości z nich ograniczone jest do bardzo wąskich ram czasoprzestrzennych. Akcentowana zarówno przez socjologów, jak i niektórych geografów heterogeniczność, nie musi być powiązana z urbanizacją *sensu largo*; wykazuje ona związek raczej z miejskością w ścisłym znaczeniu tego słowa. Uwzględnienie zróżnicowania społeczności, na przykład zawodowego, może stanowić istotny czynnik identyfikacji osiedla miejskiego.

Przy identyfikacji miast duże znaczenie posiadają funkcjonalne kryteria miejskości [por. Kielczewska-Zaleska 1972]. Najpowszechniej stosuje się wskaźniki ilustrujące przewagę liczby ludności nierolniczej nad rolniczą: udział zatrudnionych poza rolnictwem w ogólnej liczbie czynnych zawodowo lub odsetek ludności utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych [zob. Dobrowolska 1959, Turski 1963, Turowski 1964, Golachowski 1966, Rakowski 1975]. Zaliczanie do miast tych osiedli, w których dominuje ludność nierolnicza było szczególnie rozpowszechnione w pierwszej połowie XX w. Kryterium takie stosowali m.in. F. von Richthofen [1908], M. Auroisseau [1921], a wśród autorów polskich J. Kostrowicki [1952] i L. Kosiński [1957]. Wydaje się, że w Polsce, wobec odchodzenia znacznej części mieszkańców wsi od zatrudnienia w rolnictwie, kryterium to zachowuje znaczenie przede wszystkim jako wskaźnik poziomu urbanizacji *sensu largo*.

Szczególnie ważne miejsce w grupie atrybutów miejskości zajmuje centralność. Może ona być rozpatrywana zarówno z punktu widzenia funkcji obsługi, jakie pełnione są przez dane osiedle w stosunku do otoczenia, jak i wyposażenia tego osiedla w placówki i instytucje infrastruktury społecznej. Związek

centralności z urbanizacją *sensu stricto* wydaje się bezsporny. Świadczą o tym między innymi wyniki studiów literaturowych E. Nowosielskiej [1922], która na podstawie analizy prac zachodnich, głównie anglojęzycznych, mówi o „miejskości” teorii ośrodków centralnych, stwierdzając, że ogranicza się ona do części miast bądź do części gospodarki o charakterze miejskim (co nie zawsze musi się ściśle pokrywać z miejską lokalizacją).

Uważa się, że nie istnieje linia absolutna rozdzielająca zbiorowości miast i wsi [por. Sorokin, Zimmerman 1929]. Nie ma także stałego progu wielkości, wyrażonego liczbą mieszkańców osiedla, pozwalającego rozgraniczyć te dwie zbiorowości. Na ogół przyjmuje się arbitralnie ustalone kryteria, znacznie różniące się w poszczególnych państwach. To zróżnicowanie jest rezultatem m.in. odmienności warunków środowiska naturalnego a także historycznych dróg rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego [Dziewoński 1975]. W warunkach polskich określenie takiej wielkości granicznej jest szczególnie trudne, a nawet niemożliwe; wynika to przede wszystkim z historycznych uwarunkowań form osadnictwa. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć, że w Polsce istnieje około 2,5 tys. osiedli formalnie wiejskich, o zaludnieniu przekraczającym 1 tys. mieszkańców. Wszystkie one są większe od najmniejszego miasta. Pomimo niemożności określenia granicznej wielkości między miastami i wsiami, należy uznać, że: 1) przeciętnie miasta są większe od wsi, 2) wielkość wsi jako skupiska osadniczego jest ograniczona [por. Ziółkowski 1965, Rybicki 1972], 3) ze wzrostem miejscowości wzrasta prawdopodobieństwo, że wykształci ona cechy miejskie. Ostatni punkt należy wiązać z szerokim zakresem zagadnień, między innymi z minimalną wielkością popytu na niektóre produkty i usługi¹², z korzyściami posiadania wspólnej infrastruktury i innymi korzyściami wynikającymi ze wspólnej lokalizacji [por. Weber 1909, Lösch 1940]. Na temat związku miejskości z wielkością osiedla panują dość jednoznaczne poglądy: „ *pewna wielkość jest konieczna – ilość przemienia się w jakość – miasto*” [Sombart 1916, s. 128]; „*pojęcie miasta związane jest z pewną wielkością osiedla, z pewną liczbą mieszkańców*” [Kostrowicki 1952, s. 42]; „*nie ulega wątpliwości, iż pewna określona liczba mieszkańców konieczna jest dla istnienia miasta – po prostu dlatego, iż inaczej miasto nie mogłoby pełnić swych funkcji, które stanowią o jego istocie*” [Ziółkowski 1965, s. 129]. Wydaje się, że zasadne jest zaliczenie tej cechy do kategorii atrybutów urbanizacji *sensu stricto*, ponieważ osiedle może być zurbanizowane niezależnie od swojej wielkości [por. Jałowicki 1972, Rybicki 1972].

Stosowanie kryterium gęstości zaludnienia, przez niektórych proponowane już na początku wieku [np. Jefferson 1909, Meuriot 1914], jest w praktyce

¹² Por. „wielkość progowa” [Berry, Garrison 1958] oraz „dolna granica zasięgu dobra” [Christaller 1933]. Choć oba pojęcia są zbliżone treściowo, różni je zasięg oddziaływania: pierwsze z nich uwzględnia tylko popyt w granicach ośrodka (centralnego), natomiast drugie – także popyt poza tym ośrodkiem [por. Nowosielska 1992].

ryzykowne – w związku z dość dowolnym przebiegiem granic administracyjnych miast [por. m.in. Kostrowicki 1953, Dziewoński 1962, Kielczewska-Zaleska 1965, Rajman 1970]. W sytuacji gdy nie jest znana dokładna powierzchnia obszarów zamieszkałych i zagospodarowanych, wskaźniki gęstości (zaludnienia, zabudowy itp.) mogą być obciążone znacznym błędem.

Do wskaźników społecznego aspektu urbanizacji zalicza się między innymi: aktywność zawodową kobiet [Jonassen, Peres 1960; Mikołajewicz 1972], wielkość rodzin [Shevky, Williams 1949; Jałowiecki 1972; Musil 1984], wskaźnik ludzi starych lub utrzymywanych [Jałowiecki 1966, 1972], ruchliwość przestrzenną ludności [Jonassen, Peres 1960; Anderson, Bean 1961; Jałowiecki 1972], strukturę płci i wieku [Wysocki, Krobska 1966]. Zdaniem B. T. Robsona [1969], aktywność zawodowa kobiet i wielkość rodziny nie są związane z miejskim stylem życia ale raczej z ubóstwem.

Do wskaźników zurbanizowania osiedli zalicza się też cechy określające poziom wyposażenia mieszkań i miejscowości w niektóre urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. Zgodnie z terminologią przyjętą za J. Ziółko wskim [1965], wyposażenie infrastrukturalne zalicza się do wskaźników urbanizacji przestrzennej. Jednocześnie, niektóre z nich należy wiązać ze społecznym aspektem urbanizacji, można je bowiem uważać za wskaźniki miejskiego stylu życia [por. Dziewoński, Jerczyński 1977; Rykiel 1978]. Wobec ciągłego i relatywnie szybkiego, w porównaniu do innych aspektów urbanizacji, zmniejszania się dysproporcji między miastem i wsią na tej płaszczyźnie, dokonującego się głównie drogą dyfuzji kulturowej i dyfuzji innowacji [por. Jałowiecki 1987], można sądzić, że wyposażenie infrastrukturalne traci na znaczeniu jako wskaźnik urbanizacji *sensu stricto*, nabierając charakteru wskaźnika urbanizacji *sensu largo*.

Z urbanizacją przestrzenną wiąże się elementy, które składają się na pojęcie „kraobrazu miejskiego”. Należą do nich przede wszystkim: układ przestrzenny osiedla (plan) oraz rodzaj (materiał budowlany, wielkość budynków) i charakter zabudowy (zabudowa zwarta, rozproszona).

Ważnym, a na ogół pomijanym, atrybutem miejskości osiedla, jest postrzeganie go jako miasto (albo miasteczko) przez ludność, zarówno samego osiedla, jak i jego okolic. Zdaniem niektórych „przekonanie mieszkańców, że mieszkają oni w mieście, świadczy o tym, że jest to rzeczywiście miasto” [Beaujeu-Garnier, Chabot 1971, s. 37]. Duże znaczenie ma w tym przypadku czynnik historyczny, ponieważ jako miasta postrzegane są głównie te osiedla, które w przeszłości posiadały prawa miejskie. Znaczna część byłych miasteczek zachowała do czasów obecnych miejski układ urbanistyczny [por. Turowski 1988] i nadal pełni funkcje lokalnego ośrodka obsługi zaplecza.

Formalnoprawne kryterium miejskości nie powinno natomiast być traktowane jako cecha diagnostyczna, ponieważ każda próba wyodrębnienia miast *de facto* ze zbioru dowolnych osiedli prowadzi do weryfikacji klasyfikacji opartej na stanie *de iure*.

Powyższy przegląd nie wyczerpuje bogatego zbioru stosowanych wskaźników urbanizacji. W literaturze geograficznej i socjologicznej spotkać można bardzo nieraz rozbudowane zestawy cech służących za podstawę odróżniania miast od wsi lub też delimitacji obszarów zurbanizowanych [por. m.in. Jałowicki 1966, 1972; *Aglomeracje...* 1973; Mikołajewicz 1973; Rykiel 1978]. Pozwala on jednak wyróżnić zbiór cech szczególnie istotnych z punktu widzenia określania poziomu zurbanizowania osiedli. Zmienne te mogą zostać potraktowane jako pewien punkt wyjścia w celu dalszej weryfikacji, na drodze odpowiednich procedur metodologicznych.

Urbanizacja *sensu largo* uwidacznia się szczególnie na pięciu płaszczyznach, w związku z czym wyróżniono tyle samo atrybutów zurbanizowania: 1) atrybut ekonomiczny (zatrudnienie pozarolnicze ewentualnie ludność nierolnicza), 2) atrybut społeczny (styl życia), 3) atrybut demograficzny (struktury ludnościowe), 4) atrybut infrastrukturalno-techniczny (wyposażenie infrastrukturalne i techniczne mieszkań oraz osiedli), 5) atrybut morfologiczny (zabudowa o charakterze niewiejskim).

Mając na uwadze, że szeroko rozumiane zurbanizowanie jest pojęciem bardziej ogólnym niż miejskość, posiadanie atrybutów urbanizacji *sensu largo* jest koniecznym, ale nie wystarczającym warunkiem miejskości. Miasto powinno zatem spełniać dodatkowe kryteria, które nie są wymagane od osiedla zurbanizowanego. Zidentyfikowano dziesięć atrybutów urbanizacji *sensu stricto*, które można rozumieć jako operacyjne zdefiniowanie pojęcia miejskości. Jest to równoznaczne z przyjęciem, że pełna miejskość oznacza posiadanie przez daną jednostkę osadniczą wszystkich¹³ wymaganych atrybutów¹⁴. Atrybuty: 1) ekonomiczny, 2) społeczny, 3) demograficzny oraz 4) infrastrukturalno-techniczny, mają podobny charakter jak poprzednio, tj. w przypadku urbanizacji *sensu largo*, jednakże mogą ulec podwyższeniu wartości progowe opisujących je wskaźników. Atrybut morfologiczny¹⁵ (5) wykazuje natomiast zmiany jakościowe, wymagające uwzględnienia miejskiego charakteru krajobrazu¹⁶. Poza wymienionymi, urbanizację *sensu stricto* wyróżnia co najmniej pięć dodatkowych elementów: 6) atrybut funkcjonalny (głównie zróżnicowanie bazy ekonomicznej i struktury zatrudnienia), 7) atrybut centralności¹⁷, 8) atrybut świadomości

¹³ W praktyce niejednokrotnie uznaje się za miasta osiedla nie w pełni rozwinięte, spełniające tylko część wymaganych kryteriów.

¹⁴ W odniesieniu do cech charakteryzujących się zmiennością ciągłą, posiadanie atrybutu jest równoznaczne z osiągnięciem przynajmniej minimalnego poziomu progowego.

¹⁵ Uwzględniając dodatkowo czynnik historyczny atrybut ten można określić mianem morfogenetycznego.

¹⁶ Osiedle zurbanizowane charakteryzuje krajobraz „niewiejski”, co ma sens głównie architektoniczny (przewaga zabudowy niezagrodowej, często znaczny udział wielorodzinnej), natomiast miasto cechuje krajobraz miejski, dla którego istotny jest także aspekt urbanistyczny (miejska struktura przestrzenna).

¹⁷ W modelowym ujęciu miejskości, wysoki poziom centralności jest jej istotnym atrybutem. Nie ma tu znaczenia fakt, że funkcje centralne pełnią także liczne osiedla wiejskie (głównie ośrodki administracyjne).

mości społecznej (postrzeganie osiedla jako miejskie przez społeczność lokalną), 9) atrybut przestrzenny (gęstość, zwartość) oraz 10) atrybut skali (wielkość osiedla).

Zakres przemian spowodowanych procesami urbanizacyjnymi można ująć w następujący schemat (atomybuty nie podkreślone charakteryzują zarówno urbanizację *sensu largo*, jak i urbanizację *sensu stricto*, atrybuty podkreślone mają znaczenie tylko na poziomie urbanizacji *sensu stricto*):

atomybuty urbanizacji – zmiany ilościowe i jakościowe

PIŚMIENNICTWO

- Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcie i terminologia*, 1973, Biul. KPZK PAN, 79.
- Anderson N., 1959, *The urban community: A world perspective*, London.
- Anderson T. R., Bean L. L., 1961, *The Shevky-Bell social areas: Confirmation of results and a reinterpretation*, Social Forces, 40, 2, s. 119–124.
- Arousseau M., 1921, *The distribution of population: A constructive problem*, Geogr. Rev., 11, s. 563–592.
- Bassand M., 1982, *Ville regions et societes*, Presses Polytechnique Romandes, Lausanne.
- Beaujeu-Garnier J., Chabot G., 1971, *Zarys geografii miast* (tłum. z francuskiego), PWE, Warszawa.
- Berndt H., 1978, *Die Natur der Stadt*, Frankfurt/M.
- Berry B. J. L., Garrison W., 1958, *The functional bases of the central place hierarchy*, Economic Geography, 34, 2, s. 145–154.
- Bobek H., 1927, *Grundfragen der Stadtgeographie*, Geogr. Anzeiger, s. 213–224.
- Bobek H., 1938, *Über einige funktionelle Stadttypen und ihre Beziehungen zum Lande*, Comptes Rendus du Congr. Intern. de Géographie Amsterdam 1938, II, Sect. IIIa, Leiden, s. 88–102.
- Brunhes J., Deffontaines P., 1926, *Histoire de la Nation Française*, II, Géographie humaine de la France, Paris.
- Castells M., 1982, *Kwestia miejska*, PWN, Warszawa.
- Chabot G., 1948, *Les villes*, Paris.
- Chojnicki Z., Czyż T., 1989, *Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego*, [w:] P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), *Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce*, Prace Geogr. IGiPZ PAN, 152, s. 139–157.
- Christaller W., 1933, *Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen*, Gustav Fischer, Jena.

- Dewey R., 1960, *The rural-urban continuum: Real but relatively unimportant*, Am. Journ. Sociology, 66, 1, s.60–66.
- The Dictionary of Human Geography*, 1993, R. J. Johnson, D. Gregory, D. M. Smith (eds.), Blackwell, Oxford.
- Dobrowolska M., 1959, *Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi małopolskiej*, Przegł. Geogr., 1, s. 3–32.
- Dobrowolska M., 1968, *Dynamika przemian społeczno-demograficznych i osadniczych w Okręgu Siarkowo-metalurgicznym*, Zeszyty KBRU, 29, s. 9–70.
- Dobrowolska M., Górz B., 1974, *Differenciation régionale du niveau de modernisation de la campagne dans le secteur de l'économie paysanne individuelle*, Geogr. Polonica, 29, PWN, s. 81–102.
- Dobrowolska M., Prochownikowa A., 1971, *Urbanizacja wsi a przemiany układów osadniczych*, Folia Geogr., Seria Geogr.-Oeconom., 4, s. 5–52.
- Dziewoński K., 1962, *Procesy urbanizacyjne we współczesnej Polsce*, Przegł. Geogr., 34, 3, s. 459–508.
- Dziewoński K., 1969, *O nowy model sieci osadniczej i urbanizacji kraju*, Sprawy mieszkaniowe, 7, 2–3, s. 89–100.
- Dziewoński K., 1972, *Emerging patterns of urbanisation in Poland*, Geogr. Polonica, 24, s. 21–30.
- Dziewoński K., 1975, *The current forms and patterns of urbanization*, [in:] R. Jones (ed.), *Essays on world urbanization*, London, s. 29–36.
- Dziewoński K., Jerczyński M., 1977, *Współczesne procesy urbanizacji w Polsce*, [w:] *Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące*, Statystyka Polski, 85, GUS, Warszawa, s. 7–19.
- Eberhardt P., Gontarski Z., Siemiński J., 1973, *Koncepcje delimitacji aglomeracji miejskich w Polsce*, Biul. KPZK PAN, 79, s. 187–217.
- Ennen E., 1972, *Die europäische Stadt des Mittelalters*, Göttingen.
- Fondi M., 1968, *Deruralizzazione e modifiche nella casa rurale italiana*, Libreria Scientifica Editrice, Napoli.
- Frankenberg R., 1973, *Communities in Britain. Social life in town and country*, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex.
- George P., 1956, *Miasto* (tłum. z francuskiego), PWN, Warszawa.
- Ginsbert-Gebert A., 1972, *Problemy rozwoju naszych miast*, Miasto 3, s. 14–17.
- Golachowski S., 1964, 1964, *Dawne wzory i nowe modele wsi*, Czas. Geogr., 35, 3–4, s. 371–386.
- Golachowski S., 1965, *Proces semi-urbanizacji w województwie opolskim*, Kwart. Opolski, 2, s. 54–58.
- Golachowski S., 1966, *Urbanizacja wsi w województwie opolskim*, [w:] *Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce*, Materiały i Studia MZPPAUiB, ser. 4, 5, s. 45–66.
- Gontarski Z., 1973, *W sprawie delimitacji i typologii wielkomiejskich układów osadniczych (obszarów metropolitalnych)*, Biul. KPZK PAN, 79, s. 11–28.
- Goodall B., 1987, *The penguin dictionary of human geography*, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex.
- Gozuchowski S., 1936, *Geneza i funkcje osiedli typu miejskiego*, Warszawa.
- Greer S., 1962, *The emerging city*, The Free Press of Glencoe, New York.
- Greer S., 1973, *The urbane view*, Oxford University Press, London–Oxford–New York.
- Hall P., Gracey H., Drewett R., Thomas R., 1973, *The containment of urban England*, vol. 1.: *Urban and metropolitan growth process or megalopolis denied*, Sage Publications Inc. Beverly Hills, London.
- Hamm B., 1990, *Wprowadzenie do socjologii osadnictwa* (tłum. z niemieckiego), Książka i Wiedza, Warszawa.
- Harvey D., 1975, *Social justice and the city*, Edward Arnold, London.

- Hatt P. K., Reiss A. J., 1963, *Introduction* [w:] P. K. Hatt, A. J. Reiss (eds.), *Cities and society*, The Free Press of Glencoe, Illinois.
- Jałowicki B., 1966, *Mierniki urbanizacji, próba teoretycznego zarysowania problematyki*, *Studia Socjologiczne*, 3 (22), s. 33–47.
- Jałowicki B., 1972, *Miasto i społeczne procesy urbanizacji*, Śląski Instytut Naukowy, PWN, Warszawa.
- Jałowicki B., 1987, *Proces urbanizacji a relacje miasto-wieś*, PWN, Warszawa.
- Jefferson M., 1909, *The anthropogeography of some great cities; a study in distribution of population*, *Bull. Amer. Geogr. Soc.*, 41, s. 537–567.
- Jonassen C. T., Peres S. H., 1960, *Interrelationship of dimensions of community systems: A factor analysis of eighty-two variables*, Columbus, Ohio.
- Jurek J., 1991, *Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania*, *Ser. Geogr.*, 52, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
- Kant E., 1957, *Suburbanization. Urban sprawl and communication*, *Lund Studies in Geography*, ser. B, *Human Geography*, 13.
- Kiełczewska-Zaleska M., 1965, *The definition of urban and non-urban settlements in East-Central Europe*, *Geogr. Polonica*, 7, s. 5–15.
- Kiełczewska-Zaleska M., 1972, *Geografia osadnictwa*, PWN, Warszawa.
- Kosiński L., 1957, *Miasto i osiedla miejskie w województwie białostockim*, *Przegl. Geogr.*, 29, 3, s. 645–678.
- Kostrowicki J., 1952, *O funkcjach miastotwórczych i typach funkcjonalnych miast*, *Przegl. Geogr.*, 24, 1–2, s. 7–64.
- Kostrowicki J., 1953, *Problematyka małych miast w Polsce, w związku z badaniami nad warunkami ich aktywizacji*, *Przegl. Geogr.* 25, 4, s. 12–52.
- Kötter H., Kreckeler H. J., 1977, *Zur Sociologie der Stadt-Land-Beziehungen*, [in:] R. König (ed.), *Handbuch der empirischen Sozialforschung*, t. 10, Stuttgart, s. 1–41.
- Kusiński W., 1978, *Pojęcie i mierniki urbanizacji*, *Czas. Geogr.*, 49, 4, s. 407–418.
- Kusiński W., 1993, *Regionalne zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Polsce*, *Czas. Geogr.*, 64, 1, s. 43–58.
- Lefèvre M. A., 1945, *Principes et problèmes de géographie humaine*, Bruxelles.
- Leszczycki S., Eberhardt P., Heřman S., 1971, *Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce (1966–2000)*, *Biuletyn KPZK PAN*, 67.
- Lösch A., 1940, *Die räumliche Ordnung der Wirtschaft*, Gustav Fischer, Jena.
- Maik W., 1974, *Procesy urbanizacji wsi w podregionie kalisko-ostrowskim*, *Kron. Wielkop.*, 2, s. 39–57.
- Maik W., 1992, *Podstawy geografii miast*, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
- Martin R., 1956, *L'Urbanisation dans la Grèce antique*, Paris.
- Meadows P., Mizruchi E. H., 1969, *Introduction* [w:] *Urbanism, urbanization and change: Comparative perspectives*, Addison-Wesley Publishing Co., Reading.
- Meuriot P. M. G., 1914, *Du criterium adopté pour la définition de la population urbaine*, *Société Statistique de Paris*, 55, Oct., s. 418–430.
- Miasto jako przedmiot badań naukowych*, 1971, Górnośląskie Studia Socjologiczne, 9, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
- Mikołajewicz Z., 1971, *Obszary urbanizacji w województwie opolskim*, [w:] S. Gołachowski (red.), *Struktury i procesy osadnicze*, Instytut Śląski, PWN, Opole, s. 257–330.
- Mikołajewicz Z., 1972, *Urbanizacja wsi w województwie opolskim (metoda i wyniki badań)*, *Miasto*, 3, s. 9–14.
- Mikołajewicz Z., 1973, *Urbanizacja wsi w województwie opolskim*, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
- Mirowski W., 1978, *Niektóre różnice w społecznościach lokalnych na tle poziomu uprzemysłowienia*, [w:] J. Turowski (red.), *Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej*, Ossolineum, Wrocław, s. 97–110.

- Musil J., 1984, *Urbanizacja w krajach socjalistycznych* (tłum. z czeskiego), Książka i Wiedza, Warszawa.
- Myklebost H., 1960, *Norges tettbygde steder*, Oslo.
- Neef E., 1950, *Das Problem der zentralen Orte*, Petermanns Geogr. Mitt., 94, s. 6–17.
- Nowakowski S., 1973, *Modernization as a result of urbanization*, The Polish Sociological Bulletin, 1–2, s. 59–68.
- Nowosielska E., 1992, *Teoria Christallera – prawda i mity*, Dok. Geogr. IGiPZ PAN, 3.
- Pahl R. E., 1966, *The rural-urban continuum*, Sociologia Ruralis, 6, 3–4, Royal Van Gorcum Ltd., Assen, s. 299–329.
- Pawełczyńska A., Tomaszewska W., 1972, *Urbanizacja kultury w Polsce*, Warszawa.
- Pietraszek A., 1978, *Uwagi o aspektach i wskaźnikach urbanizacji wsi*, [w:] J. Turowski (red.), *Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej*, Ossolineum, Wrocław.
- Piwowarow J. L., 1973, *Sowriemiennaja urbanizacja: Suszcznost', faktory i osobienności izuczenijsz*, [w:] *Problemy sowriemiennoj urbanizacji*, Moskwa.
- Popenoe D., 1969, *On the Meaning of „Urban” in Urban Studies*, [w:] *Urbanism, urbanization and change: Comparative perspectives*, Addison-Wesley Publishing Co., Reading.
- Prochownikowa A., 1975, *Urbanizacja wsi czy deruralizacja?*, Czas. Geogr., 46, 4, s. 399–405.
- Prochownikowa A., 1987, *Z badań nad zróżnicowaniem funkcjonalnym małych ośrodków miejskich i ich rolę w osadnictwie wybranych obszarów*, Roczn. Nauk.-Dyd. WSP w Krakowie, 112, Prace Geogr., 11, s. 165–190.
- Przeclawski K., 1966, *Miasto i człowiek*, Wiedza Powszechna, Warszawa.
- Rajman J., 1970, *Kryteria i mierniki urbanizacji*, Roczn. Nauk.-Dyd. WSP w Krakowie, 40, Prace Geogr., 5, s. 175–184.
- Rajman J., 1987, *Trwałość i zmienność historyczna ośrodków wzrostu regionalnego*, Roczn. Nauk.-Dyd. WSP w Krakowie, 112, Prace Geogr., 11, s. 147–164.
- Rakowski W., 1975, *Procesy urbanizacji wsi na przykładzie województwa warszawskiego*, Studia KPZK PAN, 50.
- Rakowski W., 1980, *Uprzemysłowienie o proces urbanizacji*, Warszawa.
- Rapoport A., 1977, *Human aspects of urban form. Towards a man – environment approach to urban form and design*, Oxford.
- Ratzel F., 1891, *Anthropogeographie*, t. II, Stuttgart.
- Redfield R., 1946, *The folk culture of Yucatan*, University of Chicago Press, Chicago.
- Redfield R., 1947, *The folk society*, Amer. Journ. Sociology, 52, s. 294–308.
- Redfield R., 1968, *Tepoztlán a mexican village: A study of folk life*, University of Chicago Press, Chicago.
- Regulski J., 1986, *Planowanie miast*, PWE, Warszawa.
- Richthofen von F., 1908, *Vorlesungen über Allgemeine Siedlungs- und Verkehrsgeographie*, Dietrich Reimer, Berlin.
- Robson B. T., 1969, *A study of city structure with special reference to Sunderland*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Rogacki H., 1976, *Uprzemysłowienie jako czynnik urbanizacji (na przykładzie regionu poznańskiego)*, Ser. Geogr., 14, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
- Rogers E. M., 1960, *Social change in rural society*, New York.
- Rybicki P., 1972, *Spółczesność miejska*, PWN, Warszawa.
- Rybicki P., 1974, *Przemiany miejskich społeczności lokalnych, wprowadzenie do problemu*, [w:] S. Nowakowski (red.), *Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce*, PWN, Warszawa.
- Rykiel Z., 1978, *Macierz korelacji czy kowariancji? Niektóre zagadnienia analizy czynnikowej*, Przegl. Geogr., 50, 4, s. 589–601.
- Samsonowicz H., 1970, *Życie miasta średniowiecznego*, PWN, Warszawa.
- Schlüter O., 1899, *Bemerkungen zur Siedlungsgeographie*, Geogr. Zeitschr., 5, s. 65–84.

- Schwarz G., 1959, *Allgemeine Siedlungsgeographie*, Walter de Gruyter & Co., Berlin.
- Schwirian K. P., Prehn J. W., 1962, *An axiomatic theory of urbanization*, Amer. Sociol. Rev., 27, 2.
- Shevky E., Williams M., 1949, *The social areas of Los Angeles. Analysis and typology*, University of California Press, Berkeley.
- Słownik ekonomiczno-geograficzny, 1969, M. Dobrowolska, B. Kortus, L. Pakuła, J. Rajman (red.), WSP w Krakowie, Kraków.
- Słownik wyrazów obcych PWN, 1989, PWN, Warszawa.
- Smailes A. E., 1975, *The definition and measurement of urbanization*, [w:] R. Jones (red.), *Essays on world urbanization*, George Philip and Son, London.
- Smith A., 1776, *Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów* (tłum. z angielskiego), t. I, PWN, Warszawa (1954).
- Sombart W., 1916, *Der Moderne Kapitalismus*, t. I, Duncker u. Humblot, München–Leipzig.
- Sombart W., 1931, *Städtische Siedlungen, Stadt* [w:] *Handwörterbuch der Soziologie*, A. Vierkandt, Leipzig.
- Sorokin P. A., Zimmerman C. C., 1929, *Principles of rural-urban sociology*, Henry Holt & Co., New York.
- Sorré M., 1952, *Les fondements de la géographie humaine*, t. III, Libraire Armand Colin, Paris.
- Stasiak A., 1970, *Zmiany ludnościowe jako miernik procesów urbanizacji*, [w:] *Delimitacja obszarów zurbanizowanych*, Biuletyn KPZK PAN, 57, s. 25–41.
- Stewart Ch. T. jr., 1958, *The urban-rural dichotomy: Concepts and uses*, Amer. Journ. Sociology, 64, 2, s. 152–158.
- Stola W., 1993, *Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski*, Dok. Geogr. IGiPZ PAN, 3.
- Szczepański J., 1973, *Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia*, Instytut Wyd. CRZZ, Warszawa.
- Thompson W. S., 1948, „Urbanization”, [w:] *Encyclopaedia of the social sciences*, t. XV, New York.
- Tisdale H., 1942, *The process of urbanization*, Social Forces, 20.
- Turowski J., 1964, *Przemiany wsi pod wpływem zakładu przemysłowego. Studium rejonu Milejowa*, Studia KPZK PAN, 8.
- Turowski J., 1970, *Osiedle im. A. Mickiewicza w Lublinie jako nowe środowisko społeczne w wielkim mieście* [w:] *Studia socjologiczne i urbanistyczne miast lubelszczyzny*, Lublin, s. 88–118.
- Turowski J., 1988, *Model urbanizacji a problemy rozwoju małych miast*, Studia Socjologiczne, 3, s. 199–212.
- Turowski J., Bornus A., 1970, *Drogi modernizacji wsi. Przenikanie innowacji do rolnictwa i wsi województwa lubelskiego*, PWN, Warszawa.
- Turski R., 1963, *Zjawiska urbanizacji wsi i tendencje deglomeracji miast jako przesłanki ewolucji osadnictwa w Polsce. Wstępne tezy i program*, Materiały i Studia MZPPAUiB, ser. 4, 1, s. 21–42.
- Weber A., 1909, *Über den Standort der Industrien*, t. I, Tübingen.
- Weber M., 1922, *Die Stadt. Eine soziologische Untersuchung. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, [w:] *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, s. 621–772.
- Węgleński J., 1974, *Spoleczne problemy małych miast*, Ossolineum, Wrocław.
- Węgleński J., 1983, *Urbanizacja – kontrowersje wokół pojęcia*, PWN, Warszawa.
- William-Olsson W., 1940, *Stockholm: its structure and development*, Geogr. Rev., 30, s. 420–438.
- Wirth L., 1938, *Urbanism as a way of life*, Amer. Journ. Sociology, 44, s. 1–24.
- Wróbel A., 1989, *Przemiany sieci osadniczej a rozwój gospodarczy kraju*, [w:] P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), *Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce*, Prace Geogr. IGiPZ PAN, 152, s. 27–33.
- Wysocki Z., Kroboska K., 1966, *Zagadnienie stref demograficznych urbanizacji*, Materiały i Studia MZPPAUiB, ser. 4, 5, s. 67–100.

- Zagożdżon A., 1972, *Semi-urbanization, with special reference to the problem of settlement complexes*, Geogr. Polonica, 24, s. 57–70.
- Zagożdżon A., 1988, *Osadnictwo — trwałość i zmienność*, [w:] B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), *Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce*, Ossolineum, Wrocław, s. 57–74.
- Ziółkowski J., 1965, *Urbanizacja, miasto, osiedle*, PWN, Warszawa.
- Zechowski Z. A., 1967, *Modernizacja—przemysłowienie—urbanizacja*, Zeszyty KBRU, 22, s. 81–100.

Summary

This paper attempts to review and clarify some fundamental concepts of settlement geography, present in geographical and sociological literature. The aim is achieved, among others, by means of identification of attributes of urbanisation.

Two meanings of 'urbanisation' are distinguished. Urbanisation *sensu largo* is a more general term and does not necessarily result in a settlement to become a town. Rather, it is related to evolutionary changes in societies at higher level of development and is the consequence of abandonment of agriculture-related professions and modernisation. It is reflected in change in life style and quality and as such is best seen in development of technical infrastructure and transformation of physiognomy of settlements. It occurs in places where urban style of everyday life becomes more and more common. Hence, urbanisation *sensu largo* may be present in any type of settlement and is not dependent on population size, its internal diversity and location of a given settlement in the regional settlement pattern. By contrast, urbanisation *sensu stricto* is restricted to specific locations within urban or non-urban space and leads to the development of actual towns. Each type of urbanisation will result in the origin of specific settlement landscapes.

Five attributes of urbanisation *sensu largo* have been identified. These are economical (employment outside agriculture), social (change in lifestyle), demographical (transformation of population characteristics), infrastructural and technical, and morphological (non-rural building style). As a consequence of all these changes, town-like settlements may originate.

If one accepts that the notion 'urbanisation' is broader in its scope than 'urban character', then the presence of attributes of urbanisation *sensu largo*, although necessary, is not sufficient to achieve 'urban character'. A town has to satisfy a larger number of criteria, which are not obligatory for urbanised settlements. Urbanisation *sensu stricto* embraces ten attributes that may be understood as components of an operational definition of 'urban character'. This implies that a settlement has to possess each of these ten to become fully urban. Five attributes have already been listed above and are common to both types of urbanisation, although threshold values of respective indexes may be higher and morphological attribute now involves presence or urban landscape. The remaining five attributes are functional (diversity of economic background and employment structure), centrality, social consciousness (local community has to perceive the settlement to be a town), spatial structure (adequate density, compaction), and size.

Identification of attributes of urbanisation may form a basis to recognise specific types of settlements.

Dr Dariusz Sokołowski
Zakład Geografii Społecznej i Turystyki
Instytut Geografii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. J. Gagarina 5
87-100 Toruń

Translated by Piotr Migoń